

DECIMAS GLOSADAS.

*Me dirás si aquella rosa
permanece en su constancia,
si ha perdido su fragancia
y si otro amante la goza.*

Si la ausencia habrá borrado
aquel querer tan constante,
si posesion de mi amante
otro amante habra tomado;
vivo en un sumo cuidado
y con ansia tan penosa
que el corazon no reposa;
y asi quisiera saber
si mudó de parecer
me diras si aquella rosa.

Soy el feliz jardinero
que gocé de sus saberes,
yo le cultivé sus flores
con todo el mayor esmero;
mas ahora considero
que en su querer hay mudanza
pero mi amor no se cansa,
que es tan fina mi pasion,
por eso mi corazon
permanece en su constancia.

El amor me dice que
su pasion ya me dejó,
y el corazon dice no,
que es verdadera su fe:
por otra parte se vé,
que si no hubiera mudanza
me escribiera sin tardanza,
y asi diré sin cuidado,
esta flor ya se há secado
ó ha perdido su fragancia.

Donde estais tiempos pasados!
por donde andais, glorias mias,
donde estais, mis alegrías,
todo el tiempo lo ha borrado;
pero no, que es mi cuidado
solo sospecha dudosa,
y no puede hacer tal cosa
una tan fina mozer,
y asi no quiero creer
de que otro amante la goza.

*Flor, serafin ó deidad,
bello clavel de cupido,
págame como es debido,
amor fineza y lealtad.*

Con mucho gusto te adoro,
tanto te llevo à que er
que solo por ti he de ser
esclavo con grillos de oro;
y sujeto à tu decoro
estaré con lealtad,
y tu hermosura será
en mi pecho colocada,
pues eres la idolatrada
flor, serafin ó deidad.

Si consigo ser dichoso
será felice mi suerte
y seré para quererte
objeto mas prodigioso:
si yo soy el venturoso,
aquí me tienes rendido,
que no me olvides te pido,
no me mires con enojos
pues eres para mis ojos
bello clavel de cupido.

*Si acaso no me conoces
y me quieres conocer,
Pedro Buscarlo me llamo,
marido de mi muger.*

Vivo dentro del lugar
en una casa parada,
que si la encuentras cerrada,
no tiene por donde entrar:
si me vienes à buscar
y no me hallas, dame voces,
aunque las des bien atroces:
señas formales te doy:
padre de mis hijos soy,
si acaso no me conoces.

De esto, mi amor, no te enfades
que no pretendo enfadarte,
que seré para adorarte
la puerta de las deidades;
culpa mis necesidades
no me culpes de atrevido;
advierte lo que te digo
que amor con amor se paga;
para sanar esta llaga
págame como es debido.

En fin, si tu amor me ama
y me llegas à querer,
en mí llegarás à ver
dar la vida por mi dama:
si conoces esta fama
siempre será mi lealtad,
y con fina voluntad
à servirte me sujeto
con obediencia y respeto,
amor fineza y lealtad.

Pregunta por el cuadrado,
que es tocador de vihuela:
yo soy nieto de mi abuela,
un hombre recio ó delgado,
moreno ó muy encarnado;
mi estatura, al parecer,
alta ó baja debe ser;
y te digo como amigo,
que si es caso das conmigo
ya me puedes conocer.

Si el pueblo te se acabó
y no me hubieres hallado,
vuelve á andar lo que has andado
que allá enfrente vivo yo:
no me solicites, no,
no me hagas mas reclamos,
que yo de veras te amo,
y te digo como amigo,
el nombre que tengo digo:
Pedro Buscarlo me llamo.

Las maderas son de pino,
no lo tienes que dudar;
mi casa viene á parar
enfrente de mi vecino;
ven por el mismo camino
cuando me vengas á ver:
es cosa que puede ser,
yo te haré mil regocijos,
que soy padre de mis hijos,
marido de mi muger.

*De Ronda quiero los peros,
de Málaga las patatas,
las narangitas del moro,
y de Vegé las muchachas.*

De Estremadura el chorizo,
de Lisboa el salchichon,
de Andalucía el jamon,
de Guardamar el panizo,
de Abanilla los rollizos,
de Castilla el buen carnero,
de Ballecas el pan quiero,
de la Majada el melon,
de Gijona el buen turrón,
de Ronda quiero los peros.

Las ropas de Gibraltar,
el aceite de Sevilla,
de Villena las criadillas,
y las peras de Altamar;
de las minas el metal,
de América la plata,
y la cruz de Carabaca;
el arroz de la ribera,
y las peras de Orihuela,
de Málaga las patatas.

La uva de Elda y Monforte,
y del aire la paloma,
de Montagado la poma,
y los conejos del monte,
y de la campana el toque,
y las manzanas del Norte;
de la tierra fina el oro,
las almendras de Petrel,
las camuesas de Belen,
las narangitas del moro.

De la mar quiero el pagel,
el buen atun y el lenguado,
de Alicante el bacalado,
de la colmena la miel,
de Alcoy el paño y papel,
los quesitos de la Mancha;
para navegar fragata,
para pasear carroza,
del rosal quiero la rosa,
y de Vegé las muchachas.

*A Dios, madre de mi vida,
tronco de todas mis ramas,
ya se va el hijo querido
nacido de tus entrañas.*

Ya me despido, señora,
madre de mi corazón;
bécheme la bendición
que ya es llegada la hora:
tan solo mi pecho llora
la ausencia de mi partida:
á Dios, hermana querida,
no llores ni pases penas
que voy á tierras ajenas;
á Dios, madre de mi vida.

Hermano, por Dios te pido
consueles á nuestra madre;
quedas en lugar de padre:
le darás gusto cumplido
mientras yo tan afligido
me veo en tan triste calma:
á Dios, hermanos del alma,
repíteme mi triste voz:
madre encomiéndeme á Dios,
tronco de todas mis ramas.

Siento salir de mi pueblo;
pero el dejarlo es forzoso:
yá se acabó mi reposo,
y á padecer desde luego:
señores, por eso os ruego,
á todo el que haya ofendido,
señores, perdonos pido
al verme en tal aflicción:
madre de mi corazón,
ya se va el hijo querido.

Por último me despido
De hermanos, primos parientes
De amigos y de otras gentes
y de un amante querido:
á Dios, digo enternecido,
que voy á tierras extrañas
á padecer en campañas;
mas por eso no me aflijo:
ya se va el hijo querido
nacido de tus entrañas.

TROVOS.

*De Cariñena el buen vino,
naranjas de Carcagente,
de Torrente el cebollino,
dátiles buenos en Elche.*

*Nabos de Fuente de Espino,
pimientos de la Ribera,
de Cuenca el mejor pepino,
castañas las de la Vera,
de Cariñena el buen vino.*

*La pera de Benavente,
de Foyos buenos melones,
rábanos los de Mogente,
de Gijona los turrónes,
naranjas de Carcagente.*

*De Manresa el paño fino,
de la Mancha las sandías,
de Estremadura el tocino,
el alazor de Gandía,
de Torrente el cebollino.*

*De Santander escabeche,
de Logroño las manzanas,
de la Sierra buena leche,
buenas mozas en Triana,
dátiles buenos en Elche.*

Játiva: Imprenta de Blas Bellver. Año 1847.